

“ҚАДРИЯТ” УСТАХОНАСИДА УСТОЗ ВА ШОГИРДЛАР УЧРАШУВИ

Мамажоновна Мадина Абдуқаҳҳор қизи,

Камолиддин Бехзод номидаги

МРДИ 2 курс магистранти

+998950749711

Аннотация: Ушбу мақолада таъмирлаш соҳасидаги устоз шогирдлар учрашуви ҳақида сўз юритилган. Устозлар томонидан маҳорат дарси ўтиб берилгани ҳамда у ерда ишлатилган табиий ашёлар тўғрисида қисқача маълумотлар берилди.

Калит сўзлар: меъморий ёдгорликлар, “қадрият” таъмирлаш устахонаси, маҳорат дарси, кўкон турар-жойлари, табиий елим, балиқ териси.

Ҳозирги кунда Маданий мерос объектларига нисбатан тўғри муносабатни шакллантириш учун турли ишлар олиб борилмоқда. Тажрибали, меъморий ёдгорликларни тўғри сақлаш ва таъмирлаш учун ҳаётининг катта қисмини бағишлаган устозлар борлиги катта бойлигимиздир. Камолиддин Бехзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн институти талабалари ушбу соҳада ўз ўрниларини топиш, миллатнинг тарихини сақлашга ҳисса қўшиш мақсадида устозлар билан тез-тез учрашувлар ташкил қилиб туришади. Шундай тадбирлардан бири 2022 йил 7 ноябрь куни Ўзбекистон Республикасининг “Қадрият” номли таъмирлаш устахонасида бўлиб ўтди.

Учрашувда устозимиз доцент Феруз Исламов бошчилигида бакалаврият “Меъморий ёдгорликлар беагини таъмирлаш” йўналиши 4 босқич ҳамда 2 босқич магистратура “Санъат асарлари ва меъморий ёдгорликлар беагини таъмирлаш” йўналиши талабалари иштирок этишди. Давра суҳбатида юқори тажрибали устозлардан Феруз Исламов, Нуриддин Усмонов, Сирожиддин

Байматов, Фатхулла Лутфуллаев, Шухрат Шокиров, Равшан Рамзиддиновлар талабалар билан қизиқарли, соҳага оид муҳим савол жавоблар ўтказишди. Бундан ташқари Қўқон турар-жойларидан намуна - айвонга ишланган ёғоч бўлаги устида маҳорат дарсини ўтиб беришди.

Маҳорат дарсида керакли барча ашёлар бирма-бир таништириб ўтилди. Ашёлардан қачон қандай қилиб фойдаланиш йўллари талабаларга назарий тушунтириб ўтилди. Имкони борича фойдаланилаётган ашёлар табиий бўлишининг афзалликлари тушунтириб берилди. Тозаланиши керак бўлган ёғоч бўлаги ёнғин оқибатида куйгани сабабли бир қисми қорайиб зарарланган. Куйиш оқибатида ранглари синиб, қуриб тушганини кўришимиз мумкин.

Устоз Нуриддин Усмонов бизга ёдгорликнинг устида олиб бориладиган биринчи тозалаш ишларини амалий кўрсатиб бердилар. Бунда асосан табиий ашёлардан фойдаланилди. Ёғоч бўлаги дастлаб енгил чанглардан фориг қилиниб, унинг куйган жойини оҳисталик билан спирт ёрдамида таг рангларига етгунга қадар тозалаб олинди. Тозалаш вақтида ранглар юқишни бошлаганидан жараён тўхталиши лозим. Чунки зарар етган қатлам кетганидан сўнг аслига тегиш мумкин эмас. Таъмирлаш жараёнида ҳамиша қайта кўчириш мумкин бўлган елимлар билан ишлаш энг тўғри танловдир. Шу

сабабли, табиий балиқ терисидан тайёрланган елимдан фойдаланиб ишни давом эттирдик. Балиқ терисидан тайёрланадиган табиий елим фақатгина етарлича миқдорда тайёрланиши лозим. Агар миқдори кўпайиб кетса тез айниб яроқсиз ҳолатга келиб қолади. Тозалаб олинган қисмга елимдан сурилиб устига юпқа кўринувчи махсус қоғоз қўйилади. Қоғознинг хусусияти шундаки у таг қисмда қолган нақшларни аниқ кўрсатиб туради. Сўнгра, ёғоч бўлагидаги ўчиб кетган нақшларни бор қисмига қараб тиклаш ишлари бажарилди. Ёғочга туширилган нақшлар ранги узоқ муддат туриб хиралашгани сабабли ранглар билан ўхшаш қилиб ишлаш бироз эътиборли бўлишни талаб этади. Ушбу тадбир ёш мутахассилар учун самарали бўлди дея оламиз. Амалий машғулотда ранглар билан тўғри ишлаш, балиқ терисидан табиий елим тайёрлаш йўллари кўрсатиб берилди. Битирувчи талаба ёшлар ўзларига керакли муҳим маълумотлар билан танишишди.

Ушбу тадбирда иштирок этган улуғ устозлар бўлажак ёш мутахассисларга намуна бўлиб, касбга бўлган муҳаббат ва ҳаққонийликнинг ортишига катта ҳисса қўшишди.

Учрашув сўнгида эса, устозлар етишиб чиқаётган мутахассисларга оқ йўл сифатида гўзал дуо беришди. Ўзлари босиб ўтган машаққатли йўллари илм билан босиб ўтиш уни тўғри қўллай олиш сирларини ўргатишди. Ҳар бир ишнинг боши бўлгани каби соҳадаги катта дарғалар хотирасига бағишлаб гўзал хатми Қуръон қилинди.

Устоздан оқ фотиҳа олиш шогирднинг мустақил қадамида катта куч беради. Тарихимиз миллатимизнинг акси, ундан қолган муқаддас ёдгорликларни асраб авайлаш бизнинг ҳам вазифамиздир.

